

Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Publik di Indonesia

Widya Hayati, 2010843028¹

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia¹

Email : widyahayati1407@gmail.com

Abstrak. Artikel ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kelemahan dari pelayanan yang dilakukan secara manual, misalnya antrian yang lama, SOP yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu dokumen selesai, harus berulang kali ke kantor untuk mengurus dokumen tersebut, dan banyak hal lainnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan e-government dalam pelayanan publik di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka yaitu merangkum data dan informasi dari media digital ataupun non digital yang terpercaya. Hasil dari pembahasan artikel ini adalah masih banyak terdapat kekurangan dari penerapan e-government dalam pelayanan publik di Indonesia, hal inilah yang membuat penerapannya belum berjalan dengan sempurna.

Kata kunci : *E-government*, pelayanan publik, implementasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia merupakan hal yang sudah biasa dan menjadi global di seluruh kalangan. Sehingga Indonesia bisa dikatakan sebagai desa global (Mc Luhan, 1994). Saat sekarang pun semua wilayah di Indonesia bahkan yang terisolir pun sudah berada pada teknologi yang bisa dikatakan cukup, seperti banyaknya media elektronik yang bisa diakses demi mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi satu sama lain dalam jarak waktu yang bisa dikatakan jauh seperti televisi, internet, e-mail, telepon seluler, satelit, dan lainnya. Teknologi tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi saja, sekarang teknologi mempermudah semua kebutuhan masyarakat. Contohnya saja dalam hal pelayanan publik yang mana ini merupakan hal penting demi kelengkapan administratif masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi yang juga diperlukan dalam pelayanan publik di semua instansi mengharuskan instansi tersebut untuk mengikuti perkembangannya dengan juga memiliki inovasi pelayanan berbasis teknologi. Yang mana pelayanan ini tidak hanya antar individu saja, juga kelompok serta masyarakat yang perkembangannya berjalan secara produktif dari masa ke masa. Dalam masa sekarang yang disebut dengan ICT (*information communication and technology*) dimana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi (Slamet, dkk., 2008).

Saat ini di Indonesia, inovasi pelayanan publik dalam bentuk *e-government* sudah digencarkan beberapa tahun terakhir apalagi sejak *Covid-19* melanda. Pada saat itu, seperti yang kita tau bahwa keluar rumah saja tidak diperbolehkan. Hal demikian yang menjadi fungsi utama dari penerapan *e-government* yang bisa diakses dengan jaringan internet saja. Selain dari itu, *e-government* dalam pengembangannya juga didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dan didukung juga dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya *e-government* semakin berperan dalam kualitas pelayanan publik dan juga membantu penyampaian informasi secara lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), peningkatan pelayanan publik (*public service*) harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*) ataupun hak yang mendasar (*fundamental rights*).

Pelayanan umum tersebut sifatnya mengatur serta sebagai penyedia kebutuhan umum, dan juga dilengkapi dengan bentuk-bentuk pelayanannya. Terkait struktur penyelenggaraan dan kesiapan layanan itu adalah bentuk hal yang harus disiapkan yang juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam bentuk *e-government*. Pemanfaatan *e-government* merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan pada suatu instansi, dan juga dalam hal ini bertujuan untuk mempercepat proses serta menghemat biaya. *E-government* diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. *E-government* juga diartikan sebagai suatu proses pemanfaatan teknologi informasi yang membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini, pada pembahasan artikel ini akan dijelaskan bagaimana penerapan *e-government* dalam pelayanan publik di Indonesia, apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau masih perlu perbaikan lebih lanjut.

Tinjauan Pustaka

Menurut Indrajit *Loc.cit.* (2002)[2] *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E-Government, yaitu :

- a. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
- b. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
- c. Ketersediaan aplikasi *E-Government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan
- d. Komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi *e-mail*, SMS ataupun *teleconference*.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional (Tesis Irsan, 2012 : 9).

Menurut Moenir (2001:13) Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud adalah pembuatan artikel dengan mencari jurnal-jurnal, buku-buku, informasi dan data yang akurat, serta sumber lainnya yang valid. Dan juga bisa dalam bentuk artikel, makalah, skripsi baik digital maupun non digital. Semua sumber yang digunakan pun dipilah dan dianalisis sesuai dengan tema artikel ini yaitu Penerapan *E-government* dalam Pelayanan Publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi e-Government dalam pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak kesalahan dalam segi perilaku manusianya seperti kurangnya ketelitian, kedisiplinan, dan keramahan dari aparatur sehingga tujuan untuk dapat mewujudkan SIAK secara online belum dapat tercapai dan juga pendokumentasian dokumen kependudukan secara tertib dan terpadu juga belum tercapai. Faktor yang menyebabkan NIK dan Nomor KK penduduk tidak *online* adalah server lembaga pengguna yang belum melakukan penarikan data dari *data center* Kementerian Dalam Negeri, kurangnya ketelitian dari aparatur ketika

menginput data dan melakukan perekaman sidik jari yang tidak sesuai antara NIK dengan identitas KTP-el, dan penduduk yang hanya melaporkan perubahan pada salah satu KTP-el atau Kartu Keluarga saja, sehingga datanya tidak sinkron. Kendala yang ditemukan dalam pengimplementasian e-Government ini adalah kendala internal seperti kurangnya kedisiplinan dan keramahan pegawai. Dan kendala eksternal yaitu ribbon untuk percetakan KTP-el yang datang tidak sesuai dengan permintaan. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yaitu meningkatkan kedisiplinan aparatur dengan menerapkan peraturan yang tegas, dan penekanan untuk selalu bersikap ramah, sikap, dan hati-hati dalam bekerja.

Kemudian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, strategi yang sebaiknya diterapkan oleh DPMPTSP Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya adalah : meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan pelayanan perizinan secara online melalui website *dpmptsp.bandung.go.id* dan aplikasi android HAYU GAMPIL.

Selanjutnya, studi kasus pada Implementasi e-Government di Kabupaten Kulon Progo dikatakan belum efektif, hal ini dilihat dari penggunaan aplikasi yang kurang yang seharusnya akan menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dan hal itu terjadi karena mahalnnya sarana dan prasarana ICT, sehingga pengembangan aplikasi e-Government di Kulon Progo masih dalam proses pengintegrasian. Harapannya aplikasi terintegrasi secara tunggal tidak sendiri-sendiri dengan platform yang berbeda.

Studi kasus pada Aplikasi E-Kelurahan untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Penerapan E-Government memiliki temuan yaitu Aplikasi e-kelurahan yang diharapkan dapat membantu pengoptimalan pelayanan administrasi kelurahan kepada masyarakat secara prima dapat dilakukan melalui aplikasi e-kelurahan dalam bentuk web yang menggunakan program html dan php yang sangat fleksibel. Aplikasi ini dapat dijadikan eknologi dalam membangun desa dalam perkembangan e-government dan smartcity.

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik didapatkan bahwa implementasi e-government untuk pelayanan publik di Kabupaten Ciamis masih sangat kurang. Karena masih belum adanya unit kerja untuk pengelolaan e-government ini yang sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Strategi yang diterapkan dalam pengembangan pelayanan berbasis e-Government adalah :

1. Persiapan (pembuatan dokumen perencanaan, blue print smartcity, pembuatan website, pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi dasar, dan pendekatan pihak swasta)

2. Pematangan (melakukan sosialisasi, sinkronisasi kebijakan 1 data ke seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD))
3. Pematapan (pemerintah kabupaten melalui Dinas Kominfo menyiapkan ASN khusus untuk memahami, mengetahui, serta menyiapkan diri untuk melayani masyarakat dengan pelayanan e-Government)
4. Pemanfaatan (rangkain akhir tahapan pengembangan yang dimaksudkan agar masyarakat memanfaatkan kemudahan akses pelayanan di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD))

Dalam Implementasi E-Government Pelayanan Publik pada Aplikasi E-Kios, terdapat sejumlah faktor kekurangan dan kelebihan dalam pengimplementasian e-kios seperti : faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi, dan faktor sasaran pada program e-kios.

Kemudian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang tentang Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik didapatkan bahwa pentingnya reformasi pemerintahan menuju efektivitas dan efisiensi. Kehadiran e-government tidak dilihat sebagai suatu pilihan, melainkan keharusan agar menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. E-government akan mempermudah hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah serta meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayaninya.

Studi kasus pada Program E-Health di Kota Surabaya dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menemukan bahwa Indikator E-GovQual yang digunakan sebagai analisa terhadap penggunaan e-health di Kota Surabaya adalah :

1. Kemudahan penggunaan, fitur e-health yang sederhana, dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama ada internet atau menggunakan e-kios
2. Kepercayaan (trust), e-health sudah mempunyai fitur keamanan yaitu recovery data
3. Keandalan, dapat diakses oleh masyarakat yang akan berobat ke puskesmas atau rumah sakit dari manapun dan kapanpun selama dapat mengakses internet.
4. Isi dan tampilan informasi, kualitas informasi dan tata letak website e-health terbilang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tata letak menu yang tidak terlalu banyak menu pada mesin pencari memudahkan masyarakat.
5. Pendukung (citizen support), tidak terdapat fitur help desk, tapi tidak sepenuhnya membuat masyarakat kesusahan.

Dan selanjutnya yaitu pada Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus pada Aplikasi Sapa Cetar. Aplikasi Sapa Cetar merupakan aplikasi berbasis online dan diperuntukkan masyarakat desa untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan, meningkatkan BUMDES. Dengan adanya aplikasi ini pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terarah. Namun ada kendala dalam proses implementasi yang

memerlukan saran dan perbaikan terhadap penerapan Sapa Ceta, karena membutuhkan sumber daya di bidang teknologi dan infrastruktur informasi dan komunikasi serta sumber daya yang dikelola untuk mendukung implementasi e-government.

Terakhir yaitu studi kasus pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengenai Upaya Penerapan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Didapatkan bahwa penerapan e-government di Dinas Sosial Banda Aceh terdiri dari :

1. Penerapan pelayanan masyarakat melalui teknologi berbasis webiste sudah ada di Dinas Sosial Banda Aceh tapi belum terlalu maksimal dalam penggunaannya
2. E-government sebagai wadah informasi pelayanan sosial masyarakat Kota Banda Aceh supaya masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan e-government di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan sosial melalui e-government
2. Minimnya informasi pelayanan sosial melalui e-government

Dinas Sosial Kota Banda Aceh berupaya menciptakan good governance melalui e-government, namun masih belum maksimal. Upaya tersebut juga diterapkan oleh semua instansi yang ada di Banda Aceh agar memberikan informasi pelayanan yang lebih baik lagi

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pemaparan di atas dalam artikel ini adalah dalam penerapannya, *e-government* dalam pelayanan publik pada studi kasus yang telah dijabarkan di atas yaitu implementasinya masih belum terlaksana secara optimal, dan masih belum mendapatkan pelayanan yang prima. Hal ini bisa dilihat bahwa terjadi karena banyak faktor seperti pemberi layanan yang masih kurang teliti, aparatur yang masih belum disiplin dan kurang ramah, mahalnnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan ICT, masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal penggunaan teknologi, sosialisasi ke masyarakat yang masih kurang, dan lainnya. Hal demikian terjadi dikarenakan masih kurangnya persiapan dan pelatihan mengenai inovasi yang dibuat serta diperlukan juga kontribusi dari berbagai kalangan, tidak hanya dari aparatur saja, pemberi layanan saja, juga harus dari kalangan masyarakat, jadi dalam hal ini semua lapisan masyarakat ataupun aparatur saling berperan satu sama lain agar inovasi yang dicanangkan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, Y., & Cornelia, E. (2022). Implementasi E-Government Pelayanan Publik pada Aplikasi E-Kios. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 310-316.
- Anggraeni, N., & Purnamasari, H. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi Sapa Cetar. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2009-2014.
- Harakan, A., Prianto, A., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64-78.
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10-15.
- Maulani, W. (2020). Penerapan Electronic Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health Di Kota Surabaya). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 44-54.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45-57.
- Setianingrum, K., Sumaryadi, H. N., & Wargadinata, E. (2020). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4), 843-854.
- Shafira, A., & Kurniasiwati, A. (2021). Implementasi E-Government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 52-68.
- Syaputra, A. (2021). Aplikasi E-Kelurahan Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Dalam Mendukung Penerapan E-Government. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 379-388.
- Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 424-435.

Zahri, F., & Hasan, E. (2022). Upaya Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).